

Efisiensi Alat Tangkap *Handline* di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo

Abdul Hafidz Olih, Lis M Yapanto,
Sistian Aninditia Akili

lizrossler@ung.ac.id

¹Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan
Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi teknis alat tangkap *handline* dan efisiensi alokatif (harga) alat tangkap *handline* serta efisiensi ekonomi alat tangkap *Handline* di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis data DEA (*Data Envelopment Analysis*) untuk mengukur efisiensi teknis dan CBA (*Cost Benefit Analysis*) untuk mengukur efisiensi alokatif (harga) dan analisis efisiensi ekonomi adalah hasil dari efisiensi teknis dan efisiensi alokatif (harga). Menganalisis efisiensi teknis menggunakan *software* DEAP versi 2.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi teknis (ET) diketahui bahwa nilai rata-rata nilai efisiensi teknis yang diperoleh sebesar 0.788 atau <1 , artinya bahwa usaha penangkapan ikan nelayan *handline* ini masih belum efisien secara teknis. Rata-rata efisiensi alokatif/harga (EH) yang diperoleh sebesar 3.881 atau >1 , jadi usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap *handline* sudah efisien secara alokatif. Rata-rata efisiensi ekonomi yang diperoleh sebesar 3.091 atau >1 , jadi rata-rata usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap *handline* ini sudah efisien secara ekonomi.

Kata kunci: efisiensi, teknis, alokatif, ekonomi, handline, DEA

I. Pendahuluan

Potensi sumberdaya kelautan di Indonesia selama ini telah dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas perekonomian, dimana salah satunya adalah dalam usaha perikanan tangkap. Perikanan tangkap itu sendiri merupakan aktivitas perekonomian yang unik bila dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Hal ini berkaitan dengan kondisi sumberdaya laut dan ikan itu sendiri yang sering dianggap sebagai sumberdaya milik umum (*common property resources*) (Desniarti dkk, 2006).

Sumberdaya perairan laut di Indonesia, khususnya di Sulawesi cukup melimpah, kaya dan beragam, terutama di wilayah pesisir. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, maka permintaan hasil laut khususnya ikan semakin meningkat. Meningkatnya permintaan tersebut menuntut para nelayan dan para pengusaha yang bergerak dalam bidang penangkapan ikan untuk meningkatkan produksinya (Suhartono, 2004).

Peningkatan hasil tangkapan nelayan bergantung pada penggunaan *input-input* produksi. Informasi mengenai pengaruh *input* produksi sangat diperlukan agar usaha penangkapan berjalan optimal dengan penggunaan *input* produksi yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan (Alhuda dkk, 2016). Hal ini berarti bahwa untuk menghasilkan nilai efisiensi yang tertinggi maka nelayan harus dapat memperhitungkan kombinasi antara

faktor-faktor produksi dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Perbedaan jumlah *input* produksi menyebabkan nilai efisiensi yang berbeda (Azizah, 2016).

Menurut Hasibuan (1984) dalam Wicaksono dkk (2014), efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan, seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Usaha peningkatan efisiensi umumnya dihubungkan dengan biaya yang lebih kecil untuk memperoleh suatu hasil tertentu atau dengan biaya tertentu diperoleh hasil yang banyak. Hal ini berarti pemborosan ditekan sampai sekecil mungkin dan sesuatu yang memungkinkan untuk mengurangi biaya ini dilakukan demi efisiensi.

Penelitian mengenai efisiensi alat tangkap *handline* belum ada, sejauh ini baru mengenai efisiensi alat tangkap perikanan *gillnet* dan cantrang (Studi Di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah) oleh Sutanto (2005), dimana hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi harga dan efisiensi ekonomi sudah efisien atau sama dengan 1 sedangkan efisiensi teknik tidak sama dengan 1 belum efisien sehingga masih dimungkinkan untuk menambah ataupun mengurangi alokasi *inputnya*.

Desa Kayubulan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo (Profil Desa Kayubulan, 2017). Mayoritas penduduk Desa Kayubulan bermata pencaharian

sebagai nelayan. Sebagian nelayan di desa ini melakukan usaha penangkapan ikan menggunakan alat tangkap *handline* atau biasa dikenal dengan pancing ulur. Umumnya nelayan belum mampu menggunakan kombinasi *input* yang sesuai dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Alokasi kombinasi *input-input* produksi dengan baik dapat meningkatkan efisiensi yang pada gilirannya dapat meningkatkan penghasilan nelayan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi alat tangkap

Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2018. Untuk lebih jelasnya, lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Peta Desa Kayubulan
(Sumber: GPS Essential)

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara kepada responden secara langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan mengenai volume

handline di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Hasil Penelitian ini diharapkan Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak lain dalam upaya mencari pendekatan untuk meningkatkan efisiensi teknis, alokatif dan ekonomi alat tangkap *handline* dan dapat menjadi bahan informasi dasar bagi peneliti selanjutnya mengenai efisiensi teknis, alokatif dan ekonomi alat tangkap *handline*.

hasil tangkapan (Kg/Trip), biaya perbekalan (Rp/Trip), BBM (Liter/Trip), jumlah dan lama trip, ukuran mesin (PK), ukuran perahu (GT) dan jumlah ABK (nelayan). Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari profil desa, penelitian terdahulu, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *proposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau peneliti menganggap yang diambil memiliki informasi dan berkaitan dengan tujuan penelitian (Hiola, 2017). Sampel yang akan diambil ditentukan sebanyak 65 orang dari 185 jumlah nelayan (Profil Desa Kayubulan, 2017). Pengambilan sampel ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin (Simanjuntak, 2016):

$$n = \frac{N}{1 + \frac{N}{n_0}}$$

$$n = \frac{185}{1 + \frac{185}{65}}$$

$$n = 64,91$$

Responden)

Keterangan:

n = Besar Sampel
 N = Ukuran populasi atau jumlah nelayan
 e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (*tolerance degree of error sampling*) yaitu 10% (0,1).

Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang suatu populasi dengan menggunakan sampel. Karakteristik dari metode penelitian ini adalah informasi diperoleh dari sampel dan dikumpulkan melalui mengajukan pertanyaan (lisan ataupun tertulis) (Aprilia, 2011).

1) Data Envelopment Analysis (DEA) 2.1

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan analisis untuk pengukuran efisiensi yang bersifat bebas nilai (*value free*) karena didasarkan pada data yang tersedia tanpa harus mempertimbangkan penilaian (*judgement*) dari pengambil keputusan. Pendekatan model DEA, yang merupakan pendekatan pemrograman matematika untuk memperkirakan efisiensi teknis (TE) dan *output* kapasitas. Analisis DEA bertujuan mengukur keragaan relatif (*relative performance*) dari unit analisis pada kondisi keberadaan *multiple inputs* dan *output* (Wardono, 2016).

Teknik yang juga dikenal sebagai CCR (dari nama depan ketiga orang penemunya: Charnes, Cooper dan Rhodes, 1978), merupakan pengukuran terhadap *performance*

efisiensi relative dari unit pengambilan keputusan DMU (*decision making units*) dalam suatu aktivitas. Dalam aplikasi perikanan DEA memiliki kelebihan dalam kemampuannya mengestimasi kapasitas di bawah kendala penerapan kebijakan tertentu (Nababan dan Sari, 2010). Keistimewaan lain dari model DEA adalah kemampuannya dalam mengakomodasi *multiple output* maupun *multiple inputs* (Wardono, 2016). *Data Envelopment Analysis* (DEA) pada penelitian ini dikerjakan dengan bantuan DEAP versi 2.1.

2) Cost Benefit Analysis (CBA)

B/C adalah nilai atau manfaat yang diperoleh dari setiap satuan biaya yang dikeluarkan. Dimana *B/C* diperoleh dengan cara membagikan total penerimaan dengan total pengeluaran. Kadariah dan Gray (1987) dalam Alhuda dkk (2016), menyatakan bahwa untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu usaha dapat digunakan parameter yaitu dengan mengukur besarnya pemasukan dibagi besarnya pengeluaran, dimana :

$$B/C =$$

Dengan kriteria :

$B/C > 1$: Efisien

$B/C = 1$: Impas

$B/C < 1$: Tidak efisien

3) Efisiensi ekonomi

Efisiensi ekonomi merupakan produk dari efisiensi teknik dan efisiensi harga. (Susantun, 2000 dalam Sutanto, 2005). Jadi efisiensi ekonomi dapat dicapai jika kedua efisiensi tersebut tercapai sehingga dapat dituliskan sebagai berikut:

$$EE = ET.EH$$

Di mana :

EE = Efisiensi Ekonomis

ET = Efisiensi Teknis

yang memadai dapat mendorong kinerja awak kapal semakin optimal, berdasarkan hasil wawancara nelayan menyatakan bahwa semakin terjaminnya semua kebutuhan yang diperlukan maka kinerja mereka akan lebih optimal.

xxxix. Jumlah operasi penangkapan dan ukuran mesin juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Semakin banyak jumlah operasi penangkapan atau jumlah trip maka akan meningkatkan hasil tangkapan lebih besar serta dengan mengatur kombinasi ukuran mesin yang sesuai dengan ukuran kapal yang digunakan sehingga terjadi keseimbangan dan tidak akan terjadi ketidakefisienan secara teknis. Berdasarkan penelitian Iskandar dan Guntur (2014), jumlah operasi penangkapan dan jangkauan daerah penangkapan yang lebih luas akan memberikan peluang bagi nelayan untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak. Ukuran mesin yang semakin besar akan dapat menjangkau daerah *fishing ground* yang dikehendaki dengan lebih jauh dan cepat sehingga nelayan akan mendapatkan hasil tangkapan lebih besar.

xl. Variabel BBM (input_2), lama trip (input_4), ukuran perahu (input_5) dan jumlah ABK atau nelayan (input_7) belum mencapai skor efisiensi teknis (TE) atau inefisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penggunaan faktor produksi yang kurang optimal oleh nelayan *handline* di Desa Kayubulan dalam operasi penangkapannya. Pada umumnya nelayan *handline* di Desa Kayubulan menggunakan BBM terbatas sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang

dihendaki karena hampir rata-rata nelayan menggunakan jangkauan daerah tangkapannya cukup jauh dari daratan hal inilah yang menyebabkan variabel BBM tidak mencapai skor efisiensi. Menurut Sutanto (2005), bahan bakar merupakan faktor produksi yang sangat penting karena tanpa bahan bakar perahu tidak dapat dijalankan dan menentukan sejauh mana perahu dapat menjangkau *fishing ground*. Semakin banyak bahan bakar yang dibawa akan semakin leluasa nelayan dalam menjangkau *fishing ground* yang dikehendaki yang banyak terdapat ikannya.

xli. Variabel lama trip berpengaruh negatif atau belum mencapai skor efisiensi. Hal ini dapat diartikan bahwa banyaknya hasil tangkapan tidak ditentukan lamanya waktu melaut. Pada umumnya nelayan *handline* di Desa Kayubulan jika sudah mendapatkan hasil yang cukup atau rata-rata waktu melaut sudah 2-6 jam/trip maka mereka akan kembali ke daratan karena membawa BBM yang cukup untuk waktu operasi penangkapan tersebut dengan membawa hasil tangkapannya. Variabel ukuran perahu (input_5) yang digunakan oleh nelayan *handline* belum mencapai skor efisiensi hal ini dikarenakan nelayan *handline* di Desa Kayubulan pada umumnya beroperasi dengan skala kecil dan ukuran perahunya juga kecil. Ukuran perahu nelayan *handline* di Desa Kayubulan berkisar antara 2-3 GT. Menurut Effendi (2018), tidak ada jaminan bahwa semakin besar kapal maka akan meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Memang secara teoritis menunjukkan bahwa besarnya ukuran kapal akan berimplikasi pada

jangkauan daerah penangkapan yang semakin jauh. Selain itu, faktor sumberdaya ikan yang semakin terbatas menyebabkan ukuran kapal yang semakin besar tidak serta merta mempunyai efisiensi tinggi.

XLII. Variabel jumlah ABK (nelayan) adalah salah satu variabel yang belum mencapai skor efisiensi hal ini dikarenakan nelayan *handline* di Desa Kayubulan hampir rata-rata hanya menggunakan tenaga kerja atau jumlah nelayan yang melaut sedikit. Hal ini dapat diartikan bahwa jumlah nelayan yang lebih banyak tidak akan mempengaruhi hasil tangkapan yang diperoleh pada saat melakukan operasi penangkapan. Menurut Aprilla dkk (2013), penambahan dari penggunaan faktor produksi tersebut dapat mengakibatkan produksi total menurun, untuk mencapai efisiensi dari penggunaan faktor produksi tersebut maka perlu adanya pengurangan penggunaan dari faktor produksi daya mesin kapal, jumlah awak kapal, dan jumlah lampu sehingga dapat efisien dalam memperoleh hasil tangkapan. Pengurangan penggunaan daya mesin kapal yang digunakan dapat disesuaikan dengan ukuran kapalnya. Selain itu pendapatan nelayan sangat bergantung pada biaya operasional penangkapan dalam sekali trip melaut dan hasil tangkapan yang diperoleh.

XLIII. Berdasarkan penelitiannya Sulistyowati (2017), waktu melaut dan pengalaman melaut ratio 0 yang artinya nelayan tidak dibatasi oleh waktu bila sudah mendapatkan hasil tangkapan terus kembali ke *fishing port* agar BBM lebih efektif. Pengalaman melaut bagi nelayan tidak dibutuhkan terlalu lama karena semakin lama berarti nelayan sudah tua sehingga tenaga sudah

berkurang. Oleh karena itu perlu adanya penggunaan *input-input* yang sesuai agar diperoleh hasil tangkapan yang optimal.

XLIV. Berdasarkan hasil penelitian, efisiensi teknis alat tangkap *handline* di Desa Kayubulan dapat dilihat pada Gambar 7.

XLV.

XLVI. Gambar 7. Grafik efisiensi teknis alat tangkap *handline* di Desa Kayubulan

XLVII. Berdasarkan Gambar 7 memperlihatkan bahwa secara individu, tingkat efisiensi teknis dan inefisiensi teknis dari 65 kapal yang dianalisis adalah bervariasi, yaitu antara 0.41-0.50 dan 0.91-0.99. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa sebagian nelayan *handline* masih tidak efisien dalam menggunakan *input*, untuk produksi ikannya.

XLVIII. Jumlah perahu nelayan *handline* yang dianalisis di Desa Kayubulan mencapai 65 perahu. Dari jumlah tersebut 12 perahu (18%) diantaranya efisien dengan skor efisiensi sama dengan 1, dan 53 perahu (82%) diantaranya belum efisien dengan skor efisiensi kurang dari 1 yaitu 5 perahu (8%) memiliki skor efisiensi antara 0,91-0,99, 12 perahu (18%) memiliki skor efisiensi 0,81-0,90, 16 perahu (25%) memiliki skor efisiensi antara 0,71-0,80, 12 perahu (18%) memiliki skor efisiensi antara 0,61-0,70, 7 perahu (11%) memiliki skor efisiensi antara 0,51-0,60, dan sisanya yaitu 1 perahu (2%) memiliki nilai skor efisiensi antara 0,41-0,50.

XLIX. Menurut Olli dkk (2007), kapal-kapal yang memiliki persentase nilai efisiensi di bawah 70% memerlukan banyak perbaikan untuk mencapai efisien, sedangkan kapal

yang nilai efisiensinya di bawah 10% sebaiknya tidak digunakan lagi untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Efisiensi teknis alat tangkap *handline*, sebagian besar hanya mencapai 12 perahu dari 65 jumlah perahu. Dengan demikian sebenarnya penggunaan alat tangkap *handline* ini belum mendekati efisien dalam penggunaan *input*nya. Sedangkan yang inefisiensi mencapai 53 perahu dengan rata-rata skor efisiensinya yaitu 0.788. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan nelayan dari usaha penangkapan ikan sebaiknya nelayan menggunakan *input* secara lebih efisien.

L. Berkaitan dengan hal teknis kelangsungan operasi penangkapan, BBM merupakan faktor penting bagi mobilisasi nelayan dalam mengeksplorasi daerah penangkapan ikan. Jumlah bahan bakar yang memadai memungkinkan nelayan untuk mencapai lokasi penangkapan yang lebih baik (Aprianto 2008 dalam Guntur, 2013).

LI. Berdasarkan penelitian Azizah (2016), efisiensi teknis dihitung berdasarkan musim penangkapan, karena adanya perbedaan jumlah faktor produksi. Berdasarkan hasil penelitian total nilai efisiensi teknis dari musim puncak, musim peralihan, dan musim paceklik yang memiliki nilai efisiensi tertinggi adalah kategori 4 yakni kapal jaring *setnet* yang membawa 7 *pieces* alat tangkap.

LII. Berdasarkan penelitiannya Olii dkk (2007), alat tangkap yang paling efisien untuk wilayah perairan pantai selatan Gorontalo adalah pukot cincin dan pancing, sedangkan jaring insang merupakan jenis alat tangkap yang tidak efisien sehingga perlu dipertimbangkan penggunaannya

dimasa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa selain pukot cincin dan pancing, alat tangkap pukot kantong, jaring insang dan jaring angkat menyebabkan terjadinya “kapasitas berlebih”.

LIII. Berdasarkan penelitian Gigentika dkk (2016), kegiatan penangkapan ikan tuna di Kupang menggunakan jalur troll, *handline*, dan *pole and line*, menunjukkan bahwa ada sejumlah kapal yang tidak efisien kerna penggunaan input produksi yang berlebihan. Namun, kapal yang sesuai dengan ukuran ≤ 20 GT sudah efisien dalam penggunaan kapasitas penangkapan dan input produksi. Oleh karena itu, penangkapan tuna di Kupang perlu meningkatkan produksi dan pengurangan penggunaan input produksi.

LIV.

4.3.2 Efisiensi Harga (Alokatif)

LV. Efisien dapat diartikan sebagai upaya penggunaan *input* yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Apabila nilai B/C lebih kecil daripada satu maka belum efisien. Situasi ini menunjukkan penggunaan *input* yang tidak efisien. Sehingga untuk menjadi efisien, maka penggunaan *input* perlu dikurangi (Soekartawi, 2003 dalam Sutanto, 2005).

LVI. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata pendapatan dan biaya total perbulan nelayan *handline* di Desa Kayubulan dapat dilihat pada Tabel 2.

LVII. Tabel 2. Pendapatan dan biaya total perbulan alat tangkap *handline*

L	LIX.	LX.	LXI.	LXII
v	Uraia	Mini	Maks	.
III				Rat
.				

N					penerimaan total dan biaya total diperoleh nilai B/C ratio sebesar 3.881. Hal ini membuktikan bahwa usaha penangkapan ikan menggunakan alat tangkap <i>handline</i> yang dilakukan pada musim puncak di Desa Kayubulan secara alokatif sudah efisien.
L XI II. 1	LXIV. Penda	LXV. 1,50	LXVI. 11,5	LXV II. 6,3	
L X V III . 2	LXIX. Biaya	LXX. 1,03	LXXI. 4,50	LXX II. 1,7	XC. Berdasarkan hasil penelitian, efisiensi alokatif (harga) alat tangkap <i>handline</i> di Desa Kayubulan dapat dilihat pada Gambar 8. XCI.
L X XI II. 3	LXXIV. Biaya	LXX V. 130,	LXXVI . 2,23	LXX VII. 38	XCII. Gambar 8. Efisiensi alokatif alat tangkap <i>handline</i> di Desa Kayubulan XCIII. Berdasarkan Gambar 8 memperlihatkan bahwa secara individu, tingkat efisiensi alokatif (harga) dari 65 responden yang dianalisis adalah bervariasi, yaitu antara 0.91-0.99. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa sebagiannya nelayan <i>handline</i> sudah efisien dalam menggunakan <i>input</i> , untuk produksi ikannya. Efisiensi alokatif (harga) alat tangkap <i>handline</i> , sebagian besar mencapai 97% dari 65 jumlah responden. Dengan demikian dari jumlah 65 responden rata-rata penggunaan alat tangkap <i>handline</i> ini sudah mendekati efisien dalam penggunaan <i>input</i> nya. Sedangkan responden yang inefisiensi mencapai 3% dengan rata-rata skor efisiensinya sebesar 3.881. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan nelayan dari usaha penangkapan ikan sebaiknya nelayan menggunakan <i>input</i> secara lebih efisien. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 9.
L X X V III . 4	LXXIX. Biaya	LXXX . 832,	LXXXI . 2,35	LXX XII. 1,3	
L X X XI II. 5	LXXXI V. B/C	LXX XV.	LXXX VI.	LXX XVII . 3.8	

LXXXVIII. (Sumber: Data Primer Diolah, 2018)

LXXXIX. Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pendapatan total rata-rata perbulan dari 65 nelayan *handline* yang dianalisis adalah Rp. 6,306,154 sedangkan biaya total rata-rata nelayan *handline* perbulan adalah Rp 1,776,446 yang diperoleh hasil dari biaya tetap rata-rata nelayan *handline* perbulan adalah sebesar Rp 389,053 dan biaya variabel rata-rata nelayan *handline* perbulan adalah sebesar Rp 1,387,393. Perbandingan antara

XCIV. Menurut Digal dkk (2017), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi alat tangkap *handline* nelayan menggunakan model Tobit, ditemukan bahwa operasi penangkapan, lama trip,

jumlah ABK, biaya perbekalan, biaya radio, BBM dan jumlah trip secara signifikan mempengaruhi efisiensi alat tangkap *handline*.

xcv. Menurut Sukiyono dan Romdhon (2016), peningkatan efisiensi sebaiknya lebih ditekankan pada peningkatan jumlah tangkapan dan menjaga stabilitas harga ikan hasil tangkapan. Dengan kata lain, upaya peningkatan efisiensi alokatif tidak selalu harus dilakukan dengan peningkatan jumlah *input* yang digunakan, tetapi juga dapat dilakukan melalui komponen pembentuk efisiensi itu sendiri. Khusus pada usaha perikanan tangkap, upaya peningkatan efisiensi alokatif adalah melalui peningkatan jumlah tangkapan dengan tetap menjaga keberlanjutan perikanan laut.

xcvi. Menurut Wardono (2013), perubahan efisiensi dan perubahan skala efisiensi, adalah alat untuk mengarahkan program peningkatan efisiensi nelayan yang dapat mengarahkan para pembuat kebijakan dalam menentukan prioritas mengenai teknologi penangkapan ikan dan keterampilan nelayan. Perubahan total faktor produktivitas menggambarkan perubahan tingkat teknologi dibandingkan dengan perubahan tingkat efisiensinya.

xcvii. Efisiensi dalam suatu proses produksi mempunyai arti penting dalam upaya peningkatan pendapatan. Jika efisiensi produksi dilaksanakan dengan benar maka akan mendorong penggunaan faktor-faktor produksi secara optimal, yang selanjutnya akan memberikan keuntungan maksimum bagi pelaku usaha. (Sutarni, 2013 *dalam* Mariani dkk, 2013).

xcviii.

xcix.

4.3.3 Efisiensi Ekonomi

C. Efisiensi ekonomi juga merupakan produk dari efisiensi teknik dan efisiensi harga. Berdasarkan penelitian, efisiensi ekonomi rata-rata nelayan *handline* di Desa Kayubulan dapat dilihat pada Tabel 3.

ci. Tabel 3. Rata-rata efisiensi ekonomi alat tangkap *handline* di Desa Kayubulan

C I I N	CIII.	Uraian	CIV.	Nilai
C V I C V I I I 2 C X I 3	CVI.	Minimal	CVII.	0.966
	CIX.	Maksimal	CX.	7.663
	CXII.	Rata-rata	CXIII.	3.091

CXIV. (Sumber: Data Primer Diolah, 2018)

CXV. Berdasarkan efisiensi teknis (ET) dan efisiensi harga/alokatif (EH) maka diperoleh rata-rata efisiensi ekonomi (EE) usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *handline* sebesar 3.091. Oleh karena efisiensi ekonomi lebih besar dari 1 maka dapat disimpulkan penggunaan alat tangkap *handline* di Desa Kayubulan sudah efisien, sehingga

rata-rata nelayan *handline* sudah dapat dikatakan efisien secara ekonomi dengan penggunaan sejumlah *input* tertentu. Dengan demikian diharapkan penggunaan *input* yang efisien ini akan menghasilkan tangkapan ikan yang optimal.

CXVI. Berdasarkan hasil penelitian, skor efisiensi ekonomi secara individu dari alat tangkap *handline* di Desa Kayubulan dapat dilihat pada Gambar 9.

CXVII.

CXVIII. Gambar 9. Efisiensi ekonomi nelayan *handline* di Desa Kayubulan

CXIX. Berdasarkan Gambar 9 memperlihatkan bahwa secara individu, tingkat efisiensi ekonomi dari 65 responden yang dianalisis adalah bervariasi, yaitu antara 0.91-0.99 yang belum efisiensi atau inefisiensi. Penggunaan faktor-faktor produksi unit penangkapan alat tangkap *handline* di Desa Kayubulan berada dalam kondisi sudah efisien secara ekonomi, dimana nilainya paling banyak lebih besar dari satu dengan rata-rata skor efisiensi sebesar 3.091. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa sebagiannya nelayan *handline* sudah efisien. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 10.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efisiensi alat tangkap *handline* di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara teknis alat tangkap *handline* yang digunakan oleh nelayan di Desa Kayubulan tidak efisien.

CXX. Menurut Aprilla ddk (2013), kondisi ini menuntut nelayan lebih cermat dalam penggunaan faktor produksi usaha perikanan yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan yang di peroleh sehingga tercapainya efisiensi secara ekonomi. Hal lainnya yang mempengaruhi tingkat efisiensi ekonomi disini selain karena ketersediaan sumberdaya ikan yang minim pada musim barat, juga dikarenakan nelayan tidak dapat menjangkau daerah penangkapan yang lebih jauh, nelayan hanya melakukan operasi penangkapan dekat dengan pantai dan biaya faktor produksi penangkapan yang mengalami kenaikan harga sehingga menekan biaya operasional penangkapan.

CXXI. Pencapaian efisiensi secara keseluruhan dapat terjadi apabila kualitas nelayan dapat ditingkatkan terkait penguasaan teknologi yang mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai keberadaan kelompok ikan diperairan. Kemampuan pengelolaan biaya operasional penangkapan juga sangat berpengaruh sehingga mampu mengalokasikan sumberdaya ikan yang ada secara efektif dan efisien yang akhirnya diperoleh hasil produksi yang maksimal (Aprilla dkk, 2013).

2. Secara alokatif/harga alat tangkap *handline* yang digunakan oleh nelayan di Desa Kayubulan sudah efisien.

3. Secara ekonomi alat tangkap *handline* yang digunakan oleh nelayan di Desa Kayubulan sudah efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Alhuda S., Anna Z dan Rustikawati I. 2016. *Analisis Produktivitas Dan Kinerja Usaha Nelayan Purse Seine di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing, Bandar Lampung*. Jurnal. Universitas Padjadjaran. <http://jurnal.unpad.ac.id/jpk/article/view/13933>. 13 September 2018. (7:54)

Aprilia, S. 2011. *Trofik Level Hasil Tangkapan Berdasarkan Alat Tangkap Yang Digunakan Nelayan Di Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten*. Skripsi. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/47108>. 13 Agustus 2018. (07:56)

Aprilla R.M., Mustaruddin, Wiyono E.S, Zulfainarni N., 2013. *Analisis Efisiensi Unit Penangkapan Pukat Cincin Di Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo Banda Aceh*. Jurnal. Program Studi Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap. <https://www.researchgate.net/publication/316028971>. 16 November 2017. (07:15)

Azizah U.A. 2016. *Efisiensi Teknis dan Ekonomis Unit Penangkapan Jaring Setet Dan Strategi Pengembangannya Di Muncar, Banyuwangi*. Skripsi. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. <https://www.google.com/url>. 13 September 2018. (7:54)

Desniarti, Fauzi A., Monintja D.R., dan Boer M., 2006. *Analisis Kapasitas Perikanan Pelagis Di Perairan Pesisir Propinsi Sumatera Barat*. Jurnal. Jurusan Manajemen Sumberdaya Perikanan. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jippi/article/view/12003>. 21 Maret 2018. (09:00)

Digal L.N., Astronomo I.J.T., Placencia S.G.P., dan Balgos C.Q. 2017. *Technical Efficiency of Handline Fishers in Region 12, Philippines: Application of Data Envelopment Analysis*. Jurnal. School of Management. University of the Philippines Mindanao. Mintal, Tugbok District. Davao City 8022. Philippines

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Kabupaten Gorontalo. 2017. Profil Desa. Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Gorontalo

Efendi D.S. 2007. *Analisis Kapasitas Berlebih Perikanan Pukat Cincin Pekalongan Dalam Kerangka Kebijakan Perikanan Tangkap Di Laut Jawa dan Sekitarnya*. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/49773>. 25 November 2018. (06:03)

Gigentika S., Nurani T.W., Sugeng H., Wisudo, Haluan J. 2016. *Fishing capacity and technical efficiency of tuna fisheries in Kupang, Indonesia*. Jurnal. Programme of Marine Fisheries Technology. Postgraduate Program of Bogor Agricultural University. Bogor. Indonesia.

Guntur, A. 2013. *Efisiensi Teknis Dan Ekonomis Alat Tangkap Garuk Dan Peluang Pengembangannya Di Desa Rawameneng Blanakan Subang Jawa Barat*. Skripsi. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/maspari/article/view/1816>. 16 November 2017. (07:07)

Yapanto,LM, & Musa,Farid Th. (2018). Distribution of Seafood Production in Bajo Sector of Gorontalo Province Indonesia (Version 1.0.0-alpha+001). In Distribution of Seafood Production in Bajo Sector of Gorontalo Province Indonesia (Vol. 3, pp. 2456-2165). Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2559239>

Iskandar D dan Guntur A. 2014. *Efisiensi Teknis dan Ekonomi Alat Tangkap Garuk dan Peluang Pengembangannya di Desa Rawameneng, Kabupaten Subang*. Jurnal. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. FPIK.IPB. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/maspari/article/view/1816>. 16 November 2018. (07:20)

Mariani N., Aimon H., Sentosa S.U. 2013. *Analisis Produksi Dan Efisiensi Ikan Laut Nelayan Bagan Mesin Di Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal. Koto Xi Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan. <https://dokumen.tips/documents/analisis-produksi-dan-efisiensi-ikan-laut-nelayan-bagan-mesin-dikotoxi-tarusan.html>. 16 November 2018. (07:30)

Nababan dan Sari 2010. *Analisis Efisiensi Kredit Modal Ventura Untuk Nelayan Perikanan Tangkap*. Jurnal. Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan. Institut Pertanian Bogor. <http://ejournal.balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/5792/5015>. 21 Maret 2018. (9:28)

N Suhartono H. 2004. *Analisis Teknis Dan Finansial Unit Usaha Pancing Layangan Di Perairan Banggae Kabupaten Majene*. Skripsi. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Jurusan Perikanan. Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Makassar. http://www.academia.edu/19979467/Analisis_Teknis_dan_Finansial_Unit_Usaha_Pancing_Layangan_di_Perairan_Banggae_Kabupaten_Majene. 5 Maret 2018. (07:24)

Olii A.H., Monintja D.R., Purbayanto A Dan Nikijuluw V.Ph. 2007. *Kapasitas Perikanan Tangkap Di Teluk Tomini Wilayah Perairan Selatan Gorontalo*. Jurnal. Jurusan Perikanan. Fakultas Pertanian. UNG. Departemen

Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan Dan Kelautan. IPB. <https://www.google.com/search>. 17 Oktober 2018. (9:19)

Simanjuntak N.S. 2016. *Analisis Potensi Hasil Perikanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Di Kota Sibolga*. Skripsi. Departemen Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2056>. 25 Juli 2018. (11:42)

Sukiyono K., Romdhon M.M. 2016. *Efisiensi Alokatif Faktor Produksi Pada Usaha Perikanan Tangkap Di Kota Bengkulu: Kasus Pada Alat Tangkap Gillnet*. Jurnal. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Universitas Bengkulu. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/saintek/article/view/11142>. 16 November 2018. (07:20)

Sulistyowati. 2017. *Analisis Tingkat Efisiensi Penangkapan Dengan Jaring Arad Di Kabupaten Batang*. Jurnal. Program Studi Agrobisnis. STIP Farming. <https://journal.kopertis6.or.id/index.php/sosek/article/view/128/105>. 16 November 2018. (07:26)

Sutanto H.A. 2005. *Analisis Efisiensi Alat Tangkap Perikanan Gillnet dan Cantrang*. Tesis. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Diponegoro. Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/15629/>. 25 Maret 2018. (14:15)

Wardono, B. 2013. *Efisiensi, Produktivitas Dan Indeks Ketidakstabilan Perikanan Tuna Longline Dan Pancing Tonda*. Jurnal. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Balitbang. Kementerian Kelautan dan Perikanan. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsp/article/view/13530>. 21 Maret 2018. (09:00)

Wicaksono G.K., Asrriyanto Dan Boesono. 2014. *Analisis Efisiensi Teknis Genuine Payang Dan Modifikasi Payang Dengan Windows Samping Terhadap Hasil Tangkapan Di Perairan Kabupaten Kendal*. Skripsi. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Universitas Diponegoro. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/4965>. 21 Maret 2018. (09:34)

Yapanto, LM. (2019). *MARKETING EFFICIENCY OF SEA FOOD PRODUCTION IN BAJO DISTRICT BOALEMO PROVINCE GORONTALO*. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2578439>